

“PÁTRIA E DEVER”¹: tradição e modernidade no litoral piauiense a partir da Colônia de Pescadores Z-7 de Morros da Mariana (1929-1945)

*Ana Catarina da Costa Nascimento**

*Pedro Vagner Silva Oliveira***

Resumo:

O presente artigo tem como objetivo reconstruir os dezesseis primeiros anos da Colônia de Pescadores Z-7 de Ilha Grande do Piauí. No início do século XX, as colônias de pescadores surgiram com o intuito de fiscalizar e controlar a costa brasileira, além de tentar incorporar os trabalhadores do mar ao ideário modernista republicano. Numa excursão realizada entre 1919 a 1923, o comandante Frederico Villar, a bordo do "Cruzador José Bonifácio", em missão "civilizatória" fundou 800 colônias por todo o litoral do Brasil. A investigação foi construída por meio de pesquisa documental e historiográfica.

Palavras-chave: Brasil república, modernização, pescadores

Abstract:

The present article reconstructed the first sixteen years of the Z-7 Fishermen's Colony of Ilha Grande do Piauí. At the beginning of the 20th century, fishing colonies appeared as with the aim of inspecting and controlling the Brazilian coast, in addition to trying to incorporate sea workers into the Republican modernist ideology. On an excursion carried out between 1919 and 1923, the commander Frederico Villar, aboard the "Cruzador José Bonifácio", on a "civilizing" mission founded 800 colonies across the coast of Brazil. An investigation was carried out by means of documentary and historiographical research.

Keywords: Brazil republic, modernization, fishermen

Recebido em: 15/07/2020 | Aceito em: 29/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3993414>

¹ O artigo aqui apresentado é uma versão revisada e ampliada do texto “Pescando histórias: notas sobre a memória histórica da Colônia Z-7 de Ilha Grande” publicado no blog *Carta Ilhagrandense*.

* Graduanda em História pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). E-mail: catalanlancaster@outlook.com

** Mestre em História pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), graduado em História pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Pesquisador do Grupo de Pesquisa História Social da Cultura: Literatura, Imprensa e Sociedade (Unifesp/CNPq) e do Núcleo de Estudos em Sociedade, Imprensa e Literatura Piauiense (UESPI/CNPq). E-mail: pedro_w@rocketmail.com

Introdução:

Localizada em Ilha Grande do Piauí, a Colônia de Pescadores Z-7 é uma das instituições mais antigas da cidade, completando 91 anos de existência em 2020. Apesar da longevidade, pouco se sabe e se escreveu sobre a Z-7. Tendo em vista esse esquecimento, a diretoria da colônia às vésperas do aniversário de 90 anos da agremiação, convidou os autores para fazerem uma reconstrução de sua memória histórica. Entre novembro de 2018 a junho de 2019, realizamos uma pesquisa documental, investigando em periódicos e Relatórios da Marinha do Brasil. Além disso, lançamos mão dos caminhos da História oral. Utilizando o gênero da História oral temática, entrevistamos pescadores e pescadoras das comunidades de Pedra do Sal, Morros da Mariana, Baixão, Tatus e Canárias. Tendo em vista o esquecimento sobre os primeiros anos da referida instituição, publicamos aqui, uma parte de nossa pesquisa, privilegiando nesse sentido os seus primeiros 16 anos de vida, isto é, entre 1929 a 1945. O recorte se justifica pois, tradicionalmente, a memória institucional da Z-7 atribui a essa data, o ano de sua fundação, embora, como veremos ao longo do texto, existem indícios de que a antiga Colônia dos Morros da Mariana seja mais antiga do que se acredita.

Pretendemos com o texto aqui apresentado, não fazer uma história institucional, mas um ensaio sobre a história de uma instituição pensada dentro de um projeto republicano de modernidade para as gente do mar, ou seja, para os pescadores brasileiros. Nesse sentido, a história da Z-7 nos interessa tanto

quanto as experiências dos homens e mulheres que fizeram em outros tempos, parte da colônia.

Policiando a costa brasileira

As colônias de pescadores no Brasil surgiram no começo do século XX e foram frutos de uma tentativa de modernização e de nacionalização da pesca que por sua vez, estava alinhada com a ideia de progresso, modernidade e civilização defendida pelo novo regime. Entre 1919 a 1923, o comandante Frederico Villar e outros marinheiros a bordo do Cruzador José Bonifácio, empreenderam o que ficou conhecido como “missão” do Cruzador José Bonifácio, fundando durante esses anos, 800 colônias ao longo de todo o litoral brasileiro, e as primeiras delas foram fundadas “pela Marinha de Guerra sob o lema positivista Pátria e Dever” (ABREU, 2007, p.58).

Para o historiador Luiz Geraldo Silva, “a modernização instituída através das colônias se refere ao fato de que se fazia necessário adestrar os pescadores numa ética militar e numa nova ética do trabalho” (SILVA, 1993, p. 87). O intuito das colônias não era o de proteger os colonizados, como fazem atualmente os sindicatos, mas transformar os pescadores em vigias¹ da extensa costa brasileira, essa bastante desprotegida – a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 a 1918,

¹ Ao longo da história brasileira os pescadores em diversos momentos figuraram como reserva para a Marinha de Guerra. O decreto imperial nº 447 de 19 de maio de 1846 já determinava que os empregados na vida do mar estavam dispensados da Guarda Nacional, porém, estavam sujeitos aos serviços da Marinha de Guerra.

revelava ao país o quão suas praias eram carentes de vigilância e de proteção contra possíveis ataques estrangeiros.

A criação das colônias fazia parte ainda de um projeto nacionalista que nos anos 1920, “se manifestava como um movimento social, agressivo e militante, que tinha como objetivo apontar e combater os males do país” (GOMES, 2005, p. 136). Nesse período, a pesca estava nas mãos de portugueses que moravam no Brasil e era primordial retirar das mãos deles o poder sobre os recursos pesqueiros, regulamentando a atividade e valorizando o pescador nacional. Outra pretensão desse empreendimento, era o de industrializar a pesca brasileira, realizada de forma artesanal e rudimentar aos olhos do Estado e da Marinha – nesse sentido, as colônias de pescadores “poderiam ser utilizadas tanto para o crescimento econômico, como o desenvolvimento da indústria da pesca e exploração de riquezas” (BENTES FILHO, 2018, p. 22).

Villar, o comandante da missão, escreveu nos anos 1940 um livro contando a história de suas viagens pelo litoral entre 1919 a 1923. Segundo ele, “todos os pescadores do lugar eram obrigados a pertencer à sua colônia, devendo registrar os seus barcos e aparelhos de pesca e contribuir com a importância de dois cruzeiros mensais para a associação de classe” (VILLAR, 1946, p.96). Observa-se o controle sobre a prática pesqueira e os modos de vida das gentes da praia. É importante dizer que antes de serem criadas as colônias, já havia controle sobre os pescadores e era feito pelas Capitânicas dos Portos, existentes desde os tempos do império. Por sua vez, o controle local era realizado

a partir da figura do capataz, agente das capitâneas, cujo papel era o de “cobrar dos pescadores taxas relativas às suas embarcações (canoas, jangadas, etc) e exigir a obrigatoriedade de associarem-se [...] disciplinando e ordenando o trabalho dos pescadores” (RAMALHO, 2014, p. 40). Durante toda a república velha as colônias foram tuteladas pela Marinha.

Os relatórios anuais do Ministério da Marinha desse período reportavam dados e informações sobre os trabalhadores do mar, e em alguns, informavam a quantidade de pescadores existentes nos estados, apesar disso, tais informações são lacunares devido à demora no repasse de dados dos capitães dos portos que vez ou outra, perdiam o prazo do envio dos relatórios locais.

O Relatório do Ministério da Marinha de 1919, avisava que em 1908, “apenas 55 pescadores se acha[va]m matriculados na Capitânia dos Portos do Estado do Piauí, o que é excessivamente exíguo” (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1919, p. 46). Considerando o número bastante baixo, o documento expunha também os locais em que a prática pesqueira artesanal era realizada em solo piauiense, bem como os aparelhos e os núcleos de pescadores com o número de trabalhadores: “Barra Grande com uns trinta pescadores; Amarração com uns vinte; Pedra do Sal e Canárias com uns dez cada um” (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1919, p. 47). Canárias foi citada como se fosse Piauí, acontece que o Delta era território de litígio entre Piauí e Maranhão. A discussão acerca das divisas entre ambos os estados “se estendeu do período

imperial até o período republicano” (MAURICIO, 2019, p. 85), quando finalmente foram demarcados os contornos estaduais. É importante também chamar atenção que todos os lugares arrolado pelo relatório eram vilas de pescadores marítimos, silenciando os pescadores fluviais e lacustres – a exceção é Canárias, onde os pescadores labutam no rio e no mar.

Há vários silêncios sobre as colônias piauienses motivados pela falta de fontes, ou como se viu, pelo silêncio de algumas delas. Dos documentos mais antigos encontrados ao longo da pesquisa feita no site do *Center for Research Libraries*, o Relatório do Ministério da Marinha de 1920 afiança que até o final daquele ano, o Piauí possuía três colônias, 89 pescadores matriculados e 60 embarcações arroladas (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1920, p. 57-58). Infelizmente não sabemos quais eram essas colônias, suas numerações ou locais em que estavam sediadas, tampouco o ano de fundação. Entretanto, alguns indícios apontam que uma dessas colônias era a do antigo povoado de Morros da Mariana, atual Ilha Grande do Piauí. O relatório do ano seguinte afirmava que o Piauí possuía uma única colônia –que também não fora numerada – com 120 pescadores matriculados (MINISTÉRIO DA MARINHA, p. 1921, p. 205). Possuímos duas hipóteses acerca do problema da diminuição das colônias piauienses em menos de um ano. O serviço de estatísticas das colônias ainda não estava organizado em vários estados, e no Piauí a realidade não era diferente, dessa forma, ao arrolarem os dados sobre essas instituições, algumas acabaram não sendo computadas. A outra hipótese que fazemos é que as duas colônias foram

desarticuladas por algum problema relacionado à matrícula dos pescadores, sendo dissolvidas e não figurando no relatório.

Ao pesquisarmos no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, encontramos indícios que reforcem nossa suposição de que das três colônias mencionadas pelo Relatório de 1920, uma era a dos Morros. A revista *Voz do Mar*, publicação oficial da Confederação Geral dos Pescadores, em sua edição de 1926 exigia que todas as três “colônias [do Piauí] fossem reorganizadas”. Esse esforço deveria ser realizado entre as autoridades locais, juntamente com o Capitão dos Portos. Não encontramos registros da presença da “missão” do Cruzador José Bonifácio no Piauí, embora, como tenhamos visto, o relatório ateste que em 1920 haviam três colônias. Nem os *Relatórios do Ministério da Marinha*, nem a *Revista Marítima Brasileira*, ou os jornais piauienses e o próprio livro de Villar documentam a presença do cruzador em território piauiense. A única fonte que menciona sua presença é a revista *Voz do Mar* na edição de 1928 em que afirmava que o Piauí, “embora visitado pela missão Villar, que aí fundou e instalou três colônias, abandonados e sem fiscalização foram os núcleos de pescadores se desorganizando até chegarem a completa desagregação” (REVISTA VOZ DO MAR, 1928, p. 32).

As colônias foram reorganizadas pelo capitão-tenente Euríco Correa de Mello juntamente com Benedito Pereira do Nascimento, 2º tenente reformado. Nesse período, a colônia dos Morros da Mariana possuía duas escolas (São José e São Sebastião) “com mais de 100 alunos”. Mantidas a partir das

mensalidades pagas pelos pescadores colonizados, essas escolas eram importantes no sentido de educar e instruir os filhos e filhas dos pescadores e estavam inseridas no ideário de sociedade republicana.

Morros da Mariana era nessa época, um povoado do município de Parnaíba. Distante do centro e chamado de “um simples povoado de pescadores” por Humberto de Campos (1982) que visitou o lugar no final do século XIX. Os Morros era constituído por trabalhadores pobres que moravam em casas simples feitas de palha de carnaúba. Devido a presença de “um braço de rio estreito, que desaparecia na maré vazante” (CAMPOS, 1982, p. 223), a pesca tanto fluvial, quanto marítima, deveria ser a principal ocupação, combinada com a agricultura e extrativismo animal e vegetal. Existiam ainda, alguns poucos comerciantes que vendiam o que a população local não conseguia produzir. Daniel Braga ao analisar as visões sobre esse povoado, afirmou que nos anos 1920, os Morros era visto como lugarejo cuja terra era “desvalorizada, pobre, onde ninguém quer morar, servindo, apenas, a um breve passeio no fim de semana” (SOUZA, 2016, p. 26). Apesar da desvalorização fundiária, o arraial deveria ter uma quantidade considerável de pescadores, possivelmente acima de 40 pescadores, o que justificaria a criação de uma colônia para a classe; por outro lado, por se situar no coração de uma ilha do Delta, a colônia dos Morros deveria ser peça importante para a manutenção do policiamento desse território.

Como dissemos anteriormente, o controle sobre a pesca e pescadores já existia. Em 1923 foi aprovado o decreto nº 16.197 que dava novo regulamento para as Capitânicas dos Portos. A normativa em seu quinto parágrafo afirmava estar a cargo das Capitânicas “a matrícula ou a inscrição marítima de todos os indivíduos que empregam a sua atividade no mar, rios e lagoas, inclusive o pessoal marítimo de todas as repartições federais, estaduais, municipais, pescadores e os estivadores”. A lei assegurava o controle das colônias de pescadores através das mãos da Marinha por intermédio da Capitânia dos Portos. O anuário *Almanaque da Parnaíba* publicou que em 1924, a Capitânia dos Portos do Piauí iria entre janeiro a março daquele ano, fiscalizar as matrículas dos trabalhadores do e na pesca, além de fazer a renovação das licenças das embarcações que foram registradas, dentre elas, as pesqueiras (ALMANAQUE DA PARNAÍBA, 1924, p. 21).

Nessa época, a colônia dos Morros da Mariana possuía outra numeração, a atual Z-7 se chamava Z-3 e uma de suas escolas, a São José, essas escolas frequentemente passavam por problemas orçamentários, recebendo não raras vezes, subvenção federal da Confederação Geral de Pescadores. A referida escola recebeu 100\$000 (cem contos de reis) em 1928 para continuar suas atividades escolares referentes aos meses de janeiro a março, perdendo todavia, o auxílio naquele mesmo ano devido à baixa frequência dos alunos em março. Pobres, os filhos de pescadores muitas vezes deixavam de estudar a fim de trabalhar juntamente com os pais na pesca ou na agricultura. Dada as condições materiais do lugar, muitos pais viam

a educação formal “como secundária, frente a necessidade por braços que contribuíssem no trabalho e, conseqüentemente, nos rendimentos familiares, garantindo assim o sustento” (BRAGA, 2016, p. 32). Devido a evasão, nos três meses seguintes a escola São José perderia novamente o subsídio da Confederação pelo mesmo motivo.

Em 1929 foi fundada a Confederação Estadual de Pescadores do Piauí com sede em Parnaíba, apoiado pelo capitão dos Portos, comandante Nelson Simas de Souza. Ao que tudo indica, a Confederação das Colônias de Pescadores do Estado do Piauí era presidida por não pescadores, situação essa que parece ter se repetido por anos, já que nos anos 1960, o capitão dos Portos documentava que “as poucas e decadentes colônias de pescadores existentes [...] são presididas por negociantes, por cabos eleitorais, por pessoas estranhas à profissão” (MAGALHÃES, 1981, p.132). José Euclides de Miranda foi o primeiro presidente da Confederação Estadual, Francisco Domingos Portella, secretário e Manoel Vieira Farias no cargo de tesoureiro. A Colônia de Morros da Mariana já aparecia como Z-7 ao invés de Z-3. No ano de 1929 o Piauí possuía sete colônias: a Z-1, fundada em 1926, possuía 192 sócios, localizada em Amarração (Luís Correia); a Z-2, 217 sócios, em Parnaíba; Z-3, abrangia da Pedra do Sal ao Cotia, tinha 65 sócios; Z-4, em Buriti dos Lopes; Z-5, sediada em Teresina; Z-6, em Amarração, e por fim, Z-7, que neste ano possuía 108 associados e compreendia as localidades de Canto do Igarapé, Baião e Canárias.

Nesse ano, Carlos Pena Botto viria do Rio de Janeiro para substituir Nelson Simas no cargo de Capitão dos Portos. Em seu livro de memórias, o militar carioca expõe o trabalho realizado na capitania entre 1929 e 1930. Com o olhar elitista e preconceituoso, Botto afirmou que os pescadores eram “gente rebelde, teimosa, ignorante e pouco inteligente” (BOTTO, 1931, p.142). Escrevendo sobre suas viagens de inspetoria nas colônias do Piauí, Barra Grande e Parnaíba foram as duas primeiras a serem visitadas. No dia 26 de janeiro de 1930, Pena Botto a fim de visitar a Z-7, alugou um cavalo para percorrer uma viagem de “duas léguas, ida e volta”. De acordo com ele, Morros da Mariana possuía um “núcleo de 200 pescadores”.

A falta de documentos prejudica saber algumas informações importantes sobre os primeiros presidentes das colônias do Piauí, porém, foram encontrados registros em jornais que afirmam que em 1928 o presidente da Colônia Z-1, de Amarração era Manoel Borges da Fonseca, e Z-2, de Parnaíba, que teve como presidente eleito no mesmo ano, Francisco Domingues Portella. O que sabemos é que a gestão de 1930 da colônia dos Morros era formada por Fernando Oliveira no cargo de presidente; João Ignácio de Araújo como secretário e Emiliano Farias do Rego, tesoureiro. A colônia de Pedra do Sal, Z-3, era presidida por Ângelo Vieira de Souza – Leocádia dos Santos e Firmino Antônio dos Santos eram o secretário e o tesoureiro, respectivamente.

Em 1930 aconteceu a chamada “Revolução de 30”, era o fim da política do Café com Leite, isto é, da oligarquia paulista e mineira que se revezavam no poder. O gaúcho Getúlio Vargas destituiu o presidente paulista Washington Luís, ficando em seu lugar até 1945. Nicolau Sevcenko afirma que nesse momento “se instaura uma crítica nacionalista dos modelos cosmopolitas vigentes, dando origem a novos discursos nativistas, que se tornariam o cimento ideológico do populismo em gestação” (SEVCENKO, 1998, p. 37). A partir de Vargas, a valorização do trabalhador nacional se contrapunha com a do estrangeiro. No que diz respeito aos pescadores, segundo Berenice Abreu, “no pós-1930, até o fim do primeiro governo Vargas, algumas modificações significativas ocorrem na estrutura administrativa dos pescadores” (ABREU, 2007, p. 58). Com a “nova” política de Vargas, as colônias deixam de responder diretamente ao Ministério da Marinha e passam para a tutela do Ministério da Agricultura, porém, a Marinha brasileira continuou exercendo influência e poder sobre todas as colônias.

Em 1933, ano em que foram criados o Código de Caça e Pesca e a Caixa de Crédito dos pescadores, o número de colônias e pescadores matriculados no Piauí aumentou. Eram naquele ano, 838 pescadores matriculados na Capitania do Portos do estado, três anos antes, Penna Botto documentou ter “220 pescadores” e “199 licenças expedidas para embarcações de pesca”. A Z-7, de Morros da Mariana, possuía 157 associados e duas escolas: Comandante Zimas” – 52 alunos, e “Aldenora Mousinho” – 40 alunas. Essas escolas eram de

extrema importância para o projeto defendido pela nação brasileira naquele momento, pois, através da educação dos pescadores e de seus filhos, o “atraso” das gentes das praias seria “superado” e “sanado”. Mantidas “pelos pescadores com a modesta contribuição de dois cruzeiros mensais” (VILLAR, 1946, p. 47).

A política educacional de Vargas fazia parte de um ideário de nação, acreditava-se que “só pelo ensino se poderia construir um povo integral, adaptado à realidade social de seus pais e preparado para servi-lo” (ABREU, 2007, p. 244). Não excluídas desses valores, as escolas das colônias brasileiras possuíam não só o caráter de transmitir saberes, mas também estímulos e formar os futuros homens e mulheres praianos. Era ensinado nessas escolas: História Natural, Letramento, Matemática (geometria e aritmética) e caligrafia. Os livros eram mandados pela Confederação Geral, e cada escola recebia um único exemplar. Cadernos de caligrafia também eram dados aos alunos conforme a quantidade de estudantes matriculados.

Dona Tereza Severiano, moradora da Pedra do Sal, foi uma ex-aluna da escola da Colônia Z-7 e em uma entrevista realizada em 2016, a senhora afirmou: “nos Morros da Mariana tinha a escola da Colônia, não tinha esse negócio de prefeito, não tinha esse negócio de governador não, era da colônia”. Sua fala ilustra a ineficiência e mesmo ausência do estado no interior de Parnaíba, município que se orgulhava de seu progresso material vivenciado entre os anos 1930 a 1950.

A memória de Dona Teresa, num trabalho afetivo, “guardou” a vestimenta usada pelos alunos que estudavam nas escolas. Segundo a ex-aluna, em outra entrevista, desta vez cedida para a comissão Ilha Ativa. Com riqueza de detalhes, a senhora rememorou que “a farda da escola era branca com quatro preguinhas, quatro na frente e quatro atrás, a golinha era de marinheiro, passado era azulzinho passado uns cadacinhos branco, quatro, feito ferro de afundiar, bem aqui na ponta da gola da farda”. Por sorte, encontramos alguns poucos registros fotográficos dos meninos e meninas que estudaram nessas escolas, como o clichê abaixo.

Legenda: Parada escolar do dia 29 de junho, promovida pelas escolas Cte. Simas e Aldenora Mousinho da Colônia de Pescadores Z-7. Ano: 1939. Fonte: Revista A Voz do Mar. 1939.

A fotografia foi impressa na Revista Voz do Mar e é dos raros registros visuais dos alunos e alunas das escolas da Z-7. Em primeiro plano, percebe-se na fotografia a presença majoritária de meninas trajando vestidos com “gola marinheiro” conforme afirmou Tereza Severiano. Eram as alunas da escola Aldenora Mousinho. Diferente das outras instituições educacionais mantidas pelas colônias piauienses, as escolas da Colônia dos Morros não eram mistas, mas divididas por sexo. Ao fundo estão os meninos que estudavam na escola Comandante Simas.

É possível vermos ainda um grupo de adultos constituído por homens e mulheres. Um dos homens fotografados – o senhor de roupa branca entre duas moças – se trata de Francisco de Moraes Correia, que além de ex-presidente da Federação Estadual de Pescadores do Piauí, era um rico comerciante de Parnaíba e possuía ligações políticas tanto no município quanto no estado² – ou seja, um não pescador. Os demais possivelmente deveriam ser o presidente e mais alguém da direção da Z-7. Por sua vez, as mulheres eram as professoras da escola.

O clichê cristalizou um desfile cívico realizado no dia 29 de junho, dia atribuído aos pescadores e a São Pedro, patrono desses trabalhadores. A foto data de 1939, um ano depois do golpe de Vargas que instaurou a ditadura do Estado Novo. Segundo Gomes, foi com esse regime “que teve início uma série de comemorações oficiais que procuravam destacar certas

² Membro de um poderoso clã comercial e político que ainda hoje exerce influência na política parnaibana e piauiense, seu pai foi intendente municipal entre 1901 a 1904 e o próprio Francisco Correia foi Secretário de Estado de Polícia e Deputado Estadual.

datas, envolvendo a população em um calendário festivo” (GOMES, 205, p. 216). Nesse sentido, o desfile cívico tinha como objetivo valorizar o pescador em sua comunidade, bem como elucidar sua importância enquanto trabalhador para a nação brasileira.

Em 1936, a colônia Z-3 de Pedra do Sal foi extinta, fundindo-se com a Colônia dos Morros da Mariana formando uma nova Z-7, chamada de Comandante Esperidião, possuindo 65 colonos e 19 velas a remo matriculadas. Como se pode ver, a cifra de colonos flutuava, alguns anos o número aumenta e noutros diminuía, mostrando imprecisão dos dados. A fim de visualizarmos melhor, elaboramos, a partir das fontes encontradas, um gráfico apontando ao longo do tempo, a quantidade de colonizados e de embarcações da Z-7.

Gráfico feito a partir dos dados apresentados pela *Voz do Mar, Almanaque da Parnaíba* e livro de memórias de Penna Botto.

Com a junção das colônias, a escola existente na Pedra do Sal foi fechada e uma nova foi construída nos Morros, possuindo 36 alunos matriculados. Além da nova, nos Morros existiam outras duas que juntas tinham 95 filhos e filhas de pescadores. Não sabemos o nome da terceira escola, os documentos não citam, contudo, a *Revista Voz do Mar* de 1940 trazia em sua edição que o número de escolas da Z-7 aumentou, eram três, Aldenora Mousinho, Comandante Simas e Presidente Getúlio Vargas.

Em 1939 estourou outra guerra, rádio e jornais veiculavam notícias na Segunda Guerra Mundial que duraria até 1945. Os pescadores novamente agiram como vigias das praias brasileiras. Os pescadores que não estavam em dias com a Colônia tinham as tarrafas e linhas tomadas, quando não, eram presos. Raphael Maurício ao estudar os pescadores de Pedra do Sal, afirmou que “o pagamento da mensalidade pelo pescador não era retribuído pela Colônia com bens e funcionava mais como uma maneira de ser *preso* pela capitania dos Portos e ter tomada por ela os aparelhos de pesca” (MAURICIO, 2019, p. 157). Essa fala possui ressonância na região, dando a entender que a prática de fiscalização do trabalho pesqueiro era comum tanto em Pedra do Sal, quanto em Morros da Mariana. Ao entrevistarmos pescadores mais idosos de Morros da Mariana, esses homens também afirmaram que eram presos caso não estivessem em dias com a mensalidade da colônia. Apesar de nunca citarem nomes nas entrevistas, essa história não é de pescador. Nos anos 1940, o jornal parnaibano, o *Norte*, afirmou que as pessoas que vinham de Parnaíba, ao

fazerem temporadas balneárias nos Morros e em Pedra do Sal, “contaram-nos a forma violenta com que é feita a cobrança de mensalidades aos pescadores colonizados, assim como aos que não estão ainda matriculados” (O NORTE. 03/01/1945, p. 4). Segundo o jornal, os pescadores eram ameaçados pelas autoridades de “serem tomadas as tarrafas e linhas de anzóis, ameaças essas que são frequentemente executadas. A ameaça de prisão, às vezes com soldados ao lado dos cobradores, também está em voga naquelas paragens” (O NORTE. 03/01/1945, p. 4). Como pode-se ver, a violência sobre os pescadores existia e era prática comum nas comunidades pesqueiras. Destarte, não é de hoje que pescadores e pescadoras passam por dificuldades além da falta de peixe, remando contra a maré, esses homens e mulheres vem bravamente de gerações, resistindo.

Considerações finais

Embora seja uma das instituições mais antigas do Piauí que representa a classe dos pescadores no estado, a Colônia de Pescadores Z-7 de Ilha Grande sofre com o esquecimento de sua memória institucional e sobre os seus associados. Surgida dentro de um processo de modernização e industrialização da pesca nacional, a Z-7 representa a capilarização do projeto republicano de normatização e controle dos trabalhadores do mar. Assim, a história dessa instituição deve ser compreendida não de maneira desconexa do contexto nacional, mas lida e escrita de acordo com as pretensões políticas do Estado,

porém, devemos lembrar que os pescadores não recebiam esses valores passivamente.

Referências

ABREU, Berenice. **O raid da Jangada São Pedro: pescadores, Estado Novo e luta por direitos.** Tese. Doutorado em História. UFF. Niterói. 2007.

Almanaque da Parnaíba. Edições de 1924 e 1933.

BENTES FILHO, Giovanni Roberto Protásio. **Do Norte ao Sul: a missão do cruzador “José Bonifácio” e a incorporação a um projeto de nação (1900-1930).** Dissertação. Mestrado em História. UFRN. Natal. 2018.

BOTTO, Carlos Penna. **Meu Exílio no Piauí.** S/E. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1931.

BRAGA, Daniel Souza. **Corp-oralidades: experiência corporal e memória de trabalhadores dos rios e dos mangues no povoado dos Morros da Mariana/PI (1970-1980).** Dissertação. Mestrado em História. UFPI. Teresina. 2016.

BRASIL. **Relatório do Ministério da Marinha de 1919.** Ministro Raul Soares de Moura. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1920.

BRASIL. **Relatório do Ministério da Marinha de 1920.** Ministro Joaquim Ferreira Chaves. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1921.

- BRASIL. **Relatório do Ministério da Marinha de 1921**. Ministro Raul Soares de Moura. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1922.
- CAMPOS, Humberto de. **Memórias**. 1ª edição. Rio de Janeiro. Opus Editora. 1982.
- GOMES, Angela de Castro. **A invenção do trabalhismo**. 3ª edição. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2005.
- Jornal O Norte**. Edição de 03 de jan. de 1945.
- MAGALHÃES, Carlos Joaquim. **Vá para o Piauí!**. S/E. Rio de Janeiro. Editora Bel-Amo. 1981.
- MAURICIO, Francisco Raphael Cruz. **Os filhos do lugar: crônicas da territorialidade pedral**. Tese. Doutorado em Sociologia. Fortaleza. UFC. 2019.
- RAMALHO, Cristiano Wellington Noberto. **Estado, pescadores e desenvolvimento nacional: da reserva naval à aquícola**. Ruris vol. 8, nº 1. Março de 2014, p. 31-62.
- SEVCENKO, Nicolau. **Introdução. O preludio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso** In: SEVCENKO, Nicolau (org.). **História da vida Privada no Brasil**. São Paulo, Companhia das Letras, 1998.
- SILVA, Luiz Geraldo Santos da. **Caiçaras e Jangadeiros: cultura marítima e modernização no Brasil**. Edição 1. São Paulo, CEMAR/USP, 1993.
- VILLAR, Frederico. **A “missão” do cruzador José Bonifácio**. Edição única. Rio de Janeiro. Laemmert. 1946.